

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 452-MDS
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Surquillo
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Surquillo
Fecha de promulgación o publicación	: 6 de marzo de 2020
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H592444
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la Municipalidad Distrital de Surquillo se rige por los principios establecidos en el Artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Eficacia	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que también se aplicarán al procedimiento sancionador los principios del procedimiento administrativo, regulados en el Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: El numeral 2 del artículo 33 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización municipal pueden concluir, entre otros, con la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El numeral 9.2 del artículo 9 de la ordenanza regula la sanción administrativa complementaria (medidas complementarias), precisando que las medidas complementarias son obligaciones de hacer o no hacer, correctivas o restitutorias, que tienen por finalidad impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión.
Sanción	: El artículo 9 de la ordenanza regula la sanción administrativa, precisando que la sanción que prevé el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, es la Multa Administrativa, la misma que está constituida por una sanción pecuniaria y una medida complementaria, la cual se formaliza a través de la Resolución de Sanción Administrativa.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la disposición regulada en el numeral 2 de su artículo 33.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanzas municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	<p style="text-align: center;">X</p>
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	